

Kirk, *Myth : its meaning and functions in ancient and other cultures* (Berkeley-Los Angeles : Cambridge University Press) 91-98. — **Kramer 1945** : S.N. Kramer, *Enki and Ninĥursag : a Sumerian "paradise" myth*, *BASOR* 55 1. — **Kramer/Maier 1989** : S.N. Kramer/J. Maier, *Myths of Enki, the crafty god* (New York-Oxford : Oxford University Press) 22-30 et 209-211). — **Leick 1994** : G. Leick, *Sex and eroticism in Mesopotamian literature* (London-New York : Routledge) 30-41 et 279 sq. — **Pettinato 2001** : G. Pettinato, *Mitologia sumerica* (Torino : Unione Tipografico. Editrice Torinese) 155-170. — **Römer 1993** : W.H.P. Römer, Enki, Ninsikila und Ninĥursaga, *TUAT* III/3, 363-386. — **Streck 2002** : M.P. Streck, Die Prologe der sumerischen Epen, *Or.* 71, 189-266 (EnkNinĥ. traité aux pp. 204-208). — **Tanret 2004** : M. Tanret, The fruit of the loom : spinning a yarn about the Sumerian goddess Uttu, dans : K. De Graef (ed.), *ba'al milim. Liber Amicorum Julien Klener* (University of Ghent) 175-197 (EnkNinĥ. traité aux pp. 176-183). — **Vanstiphout 1998** : H.L.J. Vanstiphout, *Helden en goden van Sumer [...]* (Nijmegen : Uitgeverij SUN) 150-164.

2. Il est à peine besoin de préciser que je ne partage aucunement les idées de P. Jovanovic, lequel a par ailleurs passé sous silence nombre de mes contre-arguments à son hypothèse et m'a fait parfois dire ce que je n'ai jamais dit.

D'autres traductions intégrales postérieures à Attinger 1984 sont Jacobsen 1987, Bottéro/Kramer 1989, Römer 1993, *ETCSL* 1.1.1 (1998), Vanstiphout 1998 et Pettinato 2001.

3. *E.g.* le mariage supposé entre Enki et Ninĥursaġa aux ll. 73 sq. (Jacobsen 1987 :183 ; Katz 2008 :320 et 339 ; v. *infra ad loc.*) et la prétendue mort d'Enki (Katz 2008 :321, 332 sq. et 339).

4. Ainsi peut-être A. Cavigneaux, dans : B. André-Leicknam/C. Ziegler (ed.), *Naissance de l'écriture : cunéiformes et hiéroglyphes* (Paris : Editions de la Réunion des musées nationaux 1982) 236 : "Allez-y exultez!".

5. Sur ce e-ne, "variante" de a-na, cf. aussi P. Attinger, *NABU* 2004/79 avec n. 16 sq.

6. Morphologiquement parlant soit une 3^e sg. pers. passive (*ELS* 196), soit /n/ = "on" (fréquent à partir de l'ép. pB).

7. V. en général J. Krecher, *AOAT* 240 (1995) 191 avec n. 102.

8. Civil (*op. cit.* 133) propose na₄ kalag "the hard stone"; dans *EnkNinĥ.* B ii 9, il lit na₄.KAL (sans traduction). kala(g), au lieu du quasi-obligatoire kala-ga, ferait toutefois difficulté.

9. Noter par ailleurs que eg₂ + loc.-term. est écrit normalement eg₂-e (*e.g.* *NATN* 85 :11), rarement eg₂-ge (par ex. *UET* 3, 1416 :4); eg₂ appartient donc au "type šeg₁₂" (šeg₁₂-e, rarement šeg₁₂-ge), pas au "type du₁₀-g" (du₁₀-ge, dug₃-e pratiquement inconnu dans ma banque de données). Dans le "type šeg₁₂", une alternance šeg₁₂-ga/šeg₁₂-a est attestée (cf. surtout iti šeg₁₂-(g)a).

10. ŠA (pas TA) est clair aussi sur la photo (contra R.S. Falkowitz, *Entretiens sur l'antiquité classique* 30 [1984] 16 et Kramer/Maier 1989 :210 n. 13).

11. Dans ce cas, l'ordre des mots et la traduction de zi-zi par "pulled" feraient également difficulté.

12. Dans *LEr.* III 19, lire šutur^mmaḥ ṛdu₁₀^l.

13. Pour l'absence de copule après giri₁₇-zal "ça (sera) splendide", comp. *Lugalb.* II 19 : kaš-a gub-ba(-a)-ni niġ₂ giri₁₇-zal = *ina ši-kar iz-za-zu ta-ši-l[a-a-tu]*.

14. -ke₄ devrait être alors fautif.

15. Dans C 3 = 127c, on a gu₂ i₇-da-kam ṛx^l (x pourrait être LAGAB ou LAGABXX) im-mi-[...]; *ETCSL* 1.1.1 lit ṛše₃^l-em-mi-[...], ce qui est orthogr. invraisemblable. Remarque que im-mi- plaide également pour une forme transitive.

16. Accepté par Jacobsen 1987 :195 et Kramer/Maier 1989 :210 n. 18.

17. Elle confond apparemment "jamais" ("ever") avec "ne ... jamais" ("never").

18. Soit dit en passant, un cabas de fruits et légumes serait un prix bien modique pour une jeune déesse aux formes appétissantes!

19. sig₃/sag₃ (C) a probabl. été contaminé par le šu sag₃ qui suit.

20. Cf. surtout Kramer/Maier 1989 :28 (mais traduction correcte à la p. 211, n. 24).

21. Essai d'explication peu convaincant dans Tanret 2004 :182 (Uttu regretterait ce qu'elle a fait) et Katz 2008 :329 ("Uttu, like a human women, is in pain", sans préciser davantage).

22. Forme *marû* à valeur itérative?

23. Deux autres exemples incertains sont *Lugale* 314 et Waradsîn 13 :80 ; v. en dernier lieu Å.W. Sjöberg, *HSAO* 9 (2004) 262.

24. = *napāšu* (attendu) à la ligne suivante.

25. Dans *LSU* 55, -ba- s'explique par l'absence d'un objet second.

Pascal ATTINGER

Morellweg 12, CH 3007-Berne (pascal.attinger@arch.unibe.ch)

72) À propos de quelques lectures. — Dans leur compte rendu de C. Mittermayer (*Altbabylonische Zeichenliste der sumerisch-literarischen Texte, OBO Sonderband*, 2006 ; désormais *aBZL*), R. Borger (*Or.* 76 [2007] 385-392) et M.J. Geller (*BSOAS* 71 [2008] 563-565) ont remis en question quelques-unes des lectures adoptées par moi dans l'ouvrage¹). Cela devrait s'expliquer partiellement par le fait que, pour cause de temps, je n'ai pu qu'exceptionnellement donner les raisons de mon choix. Le lecteur trouvera ici une justification philologique des lectures incriminées.

1) **KAL** = /alad(u)/ ne doit pas être "gestrichen" (Borger p. 387). Il est attesté en contexte dans *SL B* 16 :4 D et H (dans les deux cas Nippur) et lexicalement dans *TCL* 15, 10 :141 (précurseur pB d'*An :Anum*).

2) URU(xU₄) D'après Geller (p. 564), l'ES uru₂ serait homonyme de l'EG URU = uru²); à l'appui de sa thèse, il mentionne les gloses tardives u₂-ru(m) dans S^bB 259 et Ea VI C 1'. Il n'est pas lieu de rouvrir ici le "dossier URU" (cf. surtout D.O. Edzard, *AulOr.* 9 [1991] 77 sq. et W.G. Lambert, *AulOr.* 10 [1992] 257), mais au moins en ce qui concerne l'ép. pB, la lecture e/iri³) ne fait pas de doute⁴):

— Textes lexicaux : i-ri dans *PrEa* 538 (x 2) // (i-)U₄ (Ig)⁵.

— Graphies non-standard d'e/iri : e-ri (*Nanna M* 2 et 5; J. Klein, *Mél. Wilcke* 142, BT 9:19'); erin₂-[...] (*Instr. d'Ur-Ninurta* 66 C iv 2 // e/iri^(ki)-na-ka)⁶.

— eri = graphie non-standard d'erin₂ (/ parallèle à erin₂) (Suse) : *UNA* 43, Sb₁; *RCU* 10, 39 C; 15:12.

— /erigal/ "monde inférieur" (cf. n. 4), eridu^{ki}-g.

3) NE = lim₄ est assuré dans me-lim₄⁷); cf. les graphies non-standard me-li-im (*VS* 2, 74:4'), mi-li (*Nanna N* 2), mi-li-im (*id.* 11 // 15) et mi-li-im(-ma) (*In. Šag.* 161 R).

4) sag(a)₁₀ Les problèmes soulevés par SIG₅ sont complexes. A *Ur III*, la lecture saga₁₀ ne fait guère de doute; cela ressort avant tout de l'alternance fréquente SIG₅ vs sa₆-ga⁸) dans les NP (H. Limet, *Anthroponymie* [1968] 300 sq.; M. Civil, *JCS* 25 [1973] 172 avec n. 5; R.L. Zettler, *BBVO* 11 [1992] 205 avec n. 47). A l'ép. pB, SIG₅ recouvre probabl. le plus souvent saga₁₀ et sag₁₀ (cf. surtout *PrEa* 411 [sa₆-ga // sa₃-ag // sa₃-a] et la graphie non-standard SIG₅ = sa₆ [*Fl* 63, A₄]), mais les premiers exemples d'un vocalisme en /i/ sont attestés (cf. surtout kaš sig-ga dans *Home Fish* 12 A [// kaš saga₁₀ dans C]). Après l'ép. pB, sig₅ est de loin la lecture la mieux documentée (*passim* dans les textes lexicaux)⁹.

5. KILAM Lire pour KILAM ganba² et šaka(n)ka (ainsi *aBZL* p. 172 n° 432) donnerait une impression fautive. Alors que /ganba/ "is sufficiently attested in lexical lists" (Geller p. 564), šakanka n'apparaîtrait que dans *Diri Ugarit III* 168 (*ibid.*). En fait, /ganba/ n'est *stricto sensu* jamais attesté en contexte sumérien. Dans *Ai. 2 III* 17a, on a GA₂-ba, dans *Diri IV* 298 et *Hh. XIII* 175 [x]-x¹⁰)-ba, dans N. Veldhuis, *Mél. Klein* 318¹¹) 1. 5 enfin ka-al-bu. šakanka de son côté n'est pas aussi isolé que le suppose Geller. Il est comparable à ša-ka-ak (Veldhuis, *Mél. Klein* 318:4)¹²) et pourrait se cacher derrière e₂-KILAM-ka (forme nue), bien attesté à l'ép. présarg. (G.J. Selz, *FAOS* 15/II [1993] 322 sq.).

Notes

1) Deux points, qui ont apparemment suscité quelque confusion, méritent d'être précisés :

— L'auteur des lectures dans *aBZL* n'est pas Mme Mittermayer, mais moi-même (p. vii).

— Les valeurs entre crochets droits sont des valeurs qui n'ont pas été adoptées dans le *Glossaire sumérien* (p. x). Cela n'implique pas nécessairement qu'elles soient fausses, mais seulement qu'elles me semblent être moins bien attestées que les valeurs concurrentes choisies. Un cas de ce type est sag₃/[sig₃]. J'ai opté pour sag₃ vu sa/sa₃-ag dans *PrEa* 490. A en juger d'après les graphies non-standard, tant /sa(g)/ que /si(g)/ étaient attestés; cf. e.g. sa-ag dans M. Civil/R.D. Biggs, *RA* 60, 5:2 E = B. Alster, *Afo* 38/39, 10:2 SS₃ (Nippur), mais si-g dans *SZB* 204, Av (*SRT* 10:11).

2) Ce serait à ma connaissance le seul cas d'une distinction exclusivement graphique entre ES et EG; pour uru₂ (originellement ES) vs e/iri, cf. provisoirement P. Attinger, *ZA* 88 (1998) 166 avec n. 11.

3) Ou ere (ma lecture ri de RI est conventionnelle).

4) En faveur d'/uru/, je ne connais que 'ru' dans *Išme-Dagan A* 266 A (ḡar₇-du₂ e₂ nu-[z]u¹² 'ru' nu-'zu'), qui ne prouve pas grand chose étant donné le contexte phonétique; d'interprétation délicate est l'opposition apparente entre /erigal/ "monde inférieur" et /urugal/, le plus souvent "tombe" (P. Attinger, *BiOr.* 62 [2005] 283).

5) A époque postérieure, cf. e-ri (*S^a* 71) et i-ri (*S^bB* 259 S₆(?) // u₂-ru).

6) A d'autres époques, cf. peut-être ri (M. Molina/M. Such-Gutiérrez, *Nisaba* 9, 268:3 et comm. p. 168 [Ur III]) et i-ri (D. Arnaud, *AulOr.*-S 23, 67:5 [Emar]).

7) Vu les graphies non-standard à initiale mi-, lim₄ est plus vraisemblable que lem₄ (me-lem₄ > mi-lem₄ serait inexplicable).

8) D'après J. Krecher, SIG₅ pourrait être un graphe introduit comme "bequemes Mittel zur Darstellung der mit -/a/ determinierten Form des Wortes /sa(g)/, also /saga/ "das bessere (von mehreren Stücken/Sorten unterschiedlicher Qualität)" (*MARI* 5 [1987] 624).

9) Geller écrit à ce propos (p. 564) : "Although the reading sag₁₀ solves a problem [...], [c]onstantly altering our sign values will not bring us any closer to how Sumerian actually sounded, since any native speaker of Sumerian would hardly have understood our modern rendition of the language. The sign values are an approximation, at very best, of the phonology of Sumerian and in any case is highly stylized and artificial". Je partage l'opinion de Geller quant à l'"approximation", mais cette approximation n'a aucune incidence sur l'élaboration d'un système de lecture. Comme je l'ai déjà souligné dans *ZA* 88 (1998) 164 sq. (v. aussi *aBZL* p. x), l'important n'est pas que nos translittérations soient phonologiquement exactes (elles ne le seront jamais), mais seulement qu'elles soient conséquentes (le [g] de gu₇ = le [g] de gu₂, etc.).

10) "f x l ends in three verticals, does not seem to be GÁN" (*MSL* XV, 163).

11) Nouvelle édition de *MSL* XV, 102 n° 2.5.2.

12) Il est par ailleurs assez vraisemblable qu'il doive être rapproché du mystérieux da-ga-ag-ga dans *Emar* VI/4, 50:109'.

Pascal ATTINGER

Morellweg 12, CH 3007-Berne (pascal.attinger@arch.unibe.ch)